

YOGA DHARMA

Revista de Estudos sobre o Yoga Antigo e Moderno

ÍNDICE

EDITORIAL	2
Paulo Hayes	
Yogaterapia – uma abordagem histórico-filosófica	3
Paula Boaventura	
Ficha Técnica	27

EDITORIAL

Paulo Hayes

A revista *Yoga Dharma* é uma publicação anual e independente sobre yoga e meditação, nos termos do estatuto editorial. Um dos seus objetivos é a reflexão crítica sobre aspetos teóricos e práticos, desde a antiguidade à contemporaneidade.

O yoga pode ser perspectivado através de diversos posicionamentos epistemológicos e as edições da revista revelam precisamente diferentes abordagens teóricas ao yoga. Os artigos são escritos por praticantes-acadêmicos provenientes da lusofonia. A terceira edição da revista inclui um artigo sobre a história e os princípios filosóficos da yogaterapia, uma área profissional relativamente nova e ainda em formação nos países de língua portuguesa.

No atual contexto excepcional em que vivemos, com confinamentos sucessivos ocasionados pela pandemia *Covid*, muitos estúdios e centros de yoga encerraram e as práticas adaptaram-se ao novo paradigma do *on-line*. A virtualização no ensino do yoga ocorre na sequência da adaptação dos profissionais às exigências das regras de saúde pública.

Contudo, a flexibilidade da cosmovisão Yoga, um sistema milenar prático que inclui níveis ou dimensões de terapia, de autoconhecimento e de experiência contemplativa, é algo constante ao longo da sua história e consequência, em parte, da inexistência de dogmas e da facilidade de adaptação às culturas anfitriãs antigas (hinduísmo, budismo, jainismo, tantrismo, etc.) e modernas.

O yoga foi considerado património imaterial da humanidade, por via da decisão 11.COM da UNESCO no ano 2016, e enquanto Cultura está em constante metamorfose. As práticas ocorrem em diversos contextos, como por exemplo na saúde, na educação, na reinserção social e nas empresas.

Convidamos todos os interessados a submeterem os seus textos para a edição nº4, conforme regras para autores e prazos previstos no sítio *web* da revista.

Yogaterapia – uma abordagem histórico-filosófica

Paula Boaventura

mpaulaboaventura@gmail.com

IPATIMUP- Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto

i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto

SUMÁRIO

Neste artigo foi feita uma revisão da literatura usando as bases de dados *PubMed* e *Scielo*. Utilizando o Google, foram também pesquisadas páginas web e capítulos de livros. A pesquisa foi feita com as palavras-chave “yoga”, “terapia”, e “filosofia”, tendo-se constatado a escassez de artigos sobre a vertente histórico-filosófica da yogaterapia. As palavras de sânscrito utilizadas neste artigo foram escritas sem os diacríticos.

A yogaterapia é uma designação moderna, e representa um primeiro esforço para integrar conceitos e técnicas tradicionais do yoga com o conhecimento médico e psicológico ocidental. Visa o tratamento holístico de vários tipos de disfunções psicológicas ou somáticas, considerando o ser humano como um sistema integrado corpo-mente, que só pode funcionar de forma ótima quando existe um equilíbrio dinâmico.

A literatura sugere que o yoga pode melhorar de forma significativa a sintomatologia de perturbações psiquiátricas, bem como os efeitos neurobiológicos que podem estar subjacentes a essas perturbações. A investigação na yogaterapia é ainda recente, os estudos bem conduzidos são escassos, por isso a investigação nesta área é muito importante para a implementação mais alargada desta terapia.

O objetivo deste artigo é perceber como surgiu a yogaterapia, de que forma ela evoluiu a partir das tradições filosóficas do yoga, e como é utilizada atualmente em diferentes partes do mundo.

PALAVRAS-CHAVE

Yoga, Terapia, Filosofia do Yoga

Yogaterapia – uma abordagem histórico-filosófica

Paula Boaventura

mpaulaboaventura@gmail.com

IPATIMUP- Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto

i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto

ABSTRACT

In this article, a literature review was carried out using the PubMed and Scielo databases. Web pages and book chapters were also searched using Google. The research was carried out with the keywords “yoga”, “therapy”, and “philosophy”; a lack of articles on the historical-philosophical aspect of yogatherapy was observed. The Sanskrit words used in this article were written without diacritics.

Yoga therapy is a modern designation, and represents a first effort to integrate traditional yoga concepts and techniques with Western medical and psychological knowledge. It aims the holistic treatment of various types of psychological or somatic dysfunctions, considering the human being as an integrated body-mind system, which can only function optimally when there is a dynamic balance.

The literature suggests that yoga can significantly improve the symptoms of psychiatric disorders, as well as the neurobiological effects that may underlie these disorders. Research in yogatherapy is still recent, and well-conducted studies are scarce, so research in this area is very important for the wider implementation of this therapy.

The purpose of this article is to understand how yogatherapy arose, how it evolved from the philosophical traditions of yoga, and how it is currently used in different parts of the world.

KEYWORDS

Yoga, Therapy, Yoga Philosophy

O que é o yoga?

De acordo com a tradição indiana, e com evidências arqueológicas, nomeadamente selos contendo posturas que foram encontrados em Mohenjo-Daro, o yoga teria surgido no vale do Indo há cerca de 5000 anos (Dhyansky, 1987; Pandurangi, Keshavan, Ganapathy, & Gangadhar, 2017). No entanto, os dados mais recentes refutam esta teoria, afirmando que antes de aproximadamente 500 a.C., há muito poucas provas nas fontes textuais ou arqueológicas do sul da Ásia que apontem para a existência de técnicas sistemáticas, psico-físicas, do tipo que a palavra ‘yoga’ veio posteriormente a denotar (Mallinson & Singleton, 2017). O yoga é mencionado no clássico poema indiano Mahabharata (400 a.C. – 400 d.C.), sendo discutido na parte mais famosa desse poema, o Bhagavad-gita. O Yoga foi sistematizado por Patanjali nos Yoga Sutras, por volta do século IV d.C. (Maas, 2020). Patañjali definiu o objetivo final do yoga (e da existência humana) como a auto-realização (utilizando um termo neo-vedântico), o estado final de consciência, o estado de consciência em que nada pode ser discernido excepto o eu puro.

Se definirmos o yoga como uma prática para atingirmos a iluminação espiritual e a expansão da consciência, provavelmente o yoga é tão antigo quanto a humanidade (Koay & Barenholtz, 2009). Tradicionalmente, o yoga não se destinava ao indivíduo desequilibrado ou doente mas à pessoa normal (https://www.researchgate.net/publication/241276627_PRINCIPLES_AND_METHODS_OF_YOGA_THERAPY_Compilation). O yoga não é uma terapia física ou psicológica – embora contenha um elemento terapêutico – mas uma tradição de crescimento psico-espiritual que conduz à paz interior e à liberdade.

A base conceptual do yoga tem a sua origem na filosofia indiana antiga (Bussing, Michalsen, Khalsa, Telles, & Sherman, 2012). A palavra yoga refere-se a um enorme corpo de princípios e técnicas espirituais, que se desenvolveram na Índia ao longo de vários milénios, podendo ser considerados como o próprio substrato da vida cultural do homem indiano. Assim sendo, o yoga não é uma tradição uniforme.

Os antigos yoguis não consideravam que o yoga fosse uma terapia. Para eles o yoga era um caminho para a libertação, uma forma de pôr fim ao sofrimento. No entanto, constatavam que o yoga lhes permitia ter mais saúde, o que era bom para o desenvolvimento espiritual, uma vez que a doença era um impedimento à prática (McCall, 2017a). A manutenção da saúde era um imperativo espiritual e social, uma vez que cada indivíduo impacta o universo (Mello e Souza, 2019).

O yoga tem uma longa história como caminho para a autotranscendência definida como “consciência de ser parte integrante do universo” (Feuerstein, 2001). Envolve o controlo de cada processo do complexo corpo-mente, bem como a transformação da consciência, o que permite atingir um nível diferente de cognição (Jakubczak, 2000). Todavia, podemos

considerar as técnicas do yoga, que foram concebidas para a remoção do sofrimento humano, como uma terapia psicofisiológica (Jakubczak, 2000). O yoga é muito mais do que um método de redução do stress, mas o stress afecta negativamente uma vasta gama de condições de saúde, daí o yoga ser a abordagem mais abrangente para combater o stress (McCall, 2017b).

Hoje em dia, nos países ocidentais, o yoga é encarado quase universalmente como uma disciplina de fitness / saúde tendo mostrado ser bastante eficaz como tal (https://www.researchgate.net/publication/241276627_PRINCIPLES_AND_METHODS_OF_YOGA_THERAPY_Compilation). Os vários métodos de yoga têm sido muitas vezes “ajustados” para se adequarem às necessidades do homem ocidental impaciente, tendo sido de uma forma geral simplificados e reduzidos a um conjunto de exercícios de ginástica ou relaxantes, desprovidos do seu original fundo filosófico (Jakubczak, 2000). No entanto, a teoria e a prática do yoga são categorias inseparáveis, por isso o yoga deve ser considerado como um *continuum* teórico-prático. Assim, para aplicar as técnicas terapêuticas do yoga, é importante estar atento aos seus fundamentos filosóficos (Jakubczak, 2000).

Há numerosas escolas modernas ou tipos de yoga (exemplos: Iyengar, Viniyoga, Sivananda, etc.), cada uma delas dando um ênfase diferente aos diversos componentes do yoga: as posturas físicas (asana), as técnicas respiratórias (pranayama), o relaxamento profundo, e as práticas de meditação. As práticas de meditação cultivam o desenvolvimento de estados de consciência mais profundos (Bussing et al., 2012).

Breve referência à filosofia do yoga

Ao discutir os fundamentos filosóficos do Yoga devemos, em primeiro lugar, ter em mente os três pressupostos fundamentais comuns a todas as escolas de yoga ou escolas gnósticas da Índia. Estes pressupostos são: 1. O axioma da universalidade do sofrimento; 2. A dupla doutrina do renascimento e a lei da causalidade moral; 3. A doutrina da possibilidade e da conveniência de emancipação através conhecimento transcendental (Jakubczak, 2000).

Na filosofia do yoga o ser humano é visto como um todo. Uma vez que o microcosmos do ser humano está conectado com o macrocosmos, adquirir conhecimento sobre o seu próprio corpo e mente implica conhecer a estrutura do mundo como um todo (Jakubczak, 2000). De acordo com o hatha yoga, o ser humano é constituído por um corpo físico e por um corpo subtil.

O corpo subtil representa a parte da individualidade humana que transmigra, assegurando a continuidade do indivíduo após a morte (Jakubczak, 2000). O corpo subtil é descrito como tendo uma estrutura tridimensional, existindo três níveis principais de estrutura e função:

grosseiro (*audarika, sthula*), subtil (*suksma*), e extremamente subtil (*susuksma*) (Loizzo, 2016). Estes níveis sobrepõem-se com as cinco camadas (*koshas*) descritas na tradição Samkhya yoga (Loizzo, 2016). O corpo grosseiro (corpo físico), *Annamaya Kosha*, é composto por uma combinação dos 5 elementos primordiais: a terra (*prithivi*), a água (*apas*), o fogo (*agni*), o ar (*vayu*) e o éter (*akasha*). É a camada nutritiva no sistema do yoga (Loizzo, 2016). O corpo subtil (corpo astral) é composto por 3 camadas ou sub-corpos, *Pranamaya Kosha* (duplo etérico), *Manomaya Kosha* (corpo mental), *Vijnanamaya Kosha* (corpo ou camada intelectual) (Loizzo, 2016). *Pranamaya Kosha* é composta por 5 pranas e 5 órgãos de ação; *Manomaya Kosha* é composta por 5 órgãos do conhecimento, mente e subconsciente; *Vijnanamaya Kosha* é composta pelo ego e pelo intelecto. No corpo extremamente subtil (corpo causal) está situada a quinta camada, *Anandamaya Kosha*, onde se encontra a energia da pura felicidade (Loizzo, 2016).

A autorrealização do yoga é conseguida através do caminho dos oito passos (*astanga*) para a consciência e a sabedoria. Os oito passos da prática do yoga incluem escolhas éticas de vida (*yamas*), observâncias pessoais (*niyamas*), práticas de postura (*āsana*), exercícios respiratórios (*pranayama*), recolhimento dos sentidos (*pratyahara*), práticas de concentração (*dharana*) meditação (*dhyana*), e hiperconsciência (*samadhi*) (Santiago Perez et al., 2020; Varambally & Gangadhar, 2012).

Definição de yogaterapia

A yogaterapia é uma designação moderna que representa um primeiro esforço para a integração de conceitos e técnicas tradicionais do yoga, com o conhecimento médico e psicológico ocidental. Enquanto o yoga tradicional se preocupa principalmente com a transcendência pessoal por parte de um indivíduo ‘normal’ ou saudável, a yogaterapia visa o tratamento holístico de vários tipos de disfunções psicológicas ou somáticas. Segundo Feuerstein, ambas as abordagens partilham uma compreensão do ser humano como um sistema integrado corpo-mente, que só pode funcionar de forma ótima quando existe um estado de equilíbrio dinâmico (Feuerstein, em IAYT, 2019).

Existem diversas definições contemporâneas de yogaterapia, entre as quais se podem referir as seguintes, apresentadas na página da IAYT (2019).

A yogaterapia é o processo de capacitação dos indivíduos para progredir no sentido da melhoria da saúde e do bem-estar, através da aplicação dos ensinamentos e práticas do Yoga (definição da IAYT) (IAYT, 2019).

A yogaterapia é um processo de auto-capacitação, onde o paciente, com a ajuda do terapeuta, implementa uma prática de yoga personalizada e evolutiva, que não só aborda a doença de forma multidimensional, mas também visa aliviar o seu sofrimento de uma forma progressiva, não invasiva e complementar. Dependendo da natureza da doença, a yogaterapia pode não só ser preventiva ou curativa, mas também servir como um meio para gerir a doença, ou facilitar a cura a todos os níveis (Desikachar, TKV e Desikachar, K em IAYT, 2019).

A yogaterapia é aquela faceta da antiga ciência do yoga que se concentra na saúde / bem-estar de todos os níveis da pessoa: físico, psicológico e espiritual. A yogaterapia centra-se no caminho do yoga como uma jornada de cura que traz equilíbrio ao corpo e à mente, através de uma compreensão experiencial da intenção primária do yoga: o despertar do espírito, a nossa natureza essencial (Le Page, em IAYT, 2019).

A yogaterapia é uma arte holística de cura. Em vez de prescrever tratamentos, ela convida à presença e à consciência. Usando abordagens yoguicas antigas para uma presença e consciência mais profundas, somos capazes de nos conhecer melhor a nós mesmos. A partir desse conhecimento, somos mais facilmente movidos a abraçar a oportunidade de mudança, crescimento e maior bem-estar no corpo, sentimentos, pensamento e espírito. (Lee, em IAYT, 2019).

Todas estas definições têm em comum que a yogaterapia envolve o uso das ferramentas do yoga para a cura, através da promoção da autoconsciência do paciente, levando à sua capacitação para se curar a si mesmo. Assim sendo, a yogaterapia é diferente de uma aula de yoga dita ‘normal’ ou mesmo de uma aula de yoga individual que vise melhorar um problema clínico.

Há milhares de anos que os yoguis abraçaram a sabedoria indiana dos *koshas*, , que exalta a necessidade de compreender não só a interdependência física local importante para a otimização da saúde, mas também os aspetos sociais, emocionais, psicológicos e espirituais da experiência humana (Taylor, 2012). Claramente, as antigas modalidades de cura do yoga forneceram o modelo original da reabilitação biopsicossocial-espiritual (Taylor, 2012).

A yogaterapia é conduzida em sessões que se assemelham a consultas, constituindo-se uma relação terapêutica. A diferença entre esta modalidade de cura e outras terapias, é que a yogaterapia se concentra na ligação do movimento com a respiração ritmada e profunda, dando também ênfase ao relaxamento. O yoga é um remédio forte, mas é um remédio

lento, não sendo expectável que a cura seja rápida, embora muitas pessoas possam sentir efeitos rapidamente (McCall, 2007). No entanto, os efeitos do yoga tornam-se mais eficazes ao longo do tempo, contrariamente ao que ocorre com a maioria dos medicamentos e das cirurgias, cuja eficácia tem tendência a diminuir ao longo do tempo (McCall, 2007). Uma boa metáfora é comparar o yoga com a aprendizagem de um instrumento musical: quanto mais tempo praticamos, melhor partido tiramos desse instrumento (McCall, 2007). Dependendo do nível ou da intensidade da nossa prática, mudanças profundas vão ocorrendo, mesmo em níveis dos quais não temos consciência (Quirk, 2018).

A abordagem do yoga orientada para o processo de otimização da saúde rejeita o modelo incapacitante em que “o especialista arranja o que está estragado”, devolvendo a responsabilidade e poder de cura para o próprio indivíduo (Taylor, 2012).

O quadro conceptual da abordagem integrada da yogaterapia engloba os fatores relacionados com o paciente (“cooperação do paciente”, “consciência do paciente da sua condição”), os fatores relacionados com o terapeuta (“capacidade de orientar”, “a assistência aos pacientes”, “explicação dos exercícios”) e os fatores relacionados com o tratamento (“combinação de psiquiatria ou medicação ayurvédica com yoga”, “aconselhamento durante o tratamento com yogaterapia”, duração do tratamento), com o objectivo de experimentar “melhorias e mudanças” (Villacres, Jagannathan, Nagarathna, & Ramakrishna, 2014).

A yogaterapia é praticada por terapeutas de yoga que possuem vastos conhecimentos sobre as práticas e filosofia do yoga, integrando os oito passos do astanga na sua prática clínica para ajudar à cura dos seus pacientes (Santiago Perez et al., 2020). É uma forma de etnomedicina em que os yogaterapeutas avaliam as necessidades de yogaterapia do seu paciente, concebendo para ele uma prática diária pessoal, seleccionando e sequenciando as ferramentas apropriadas do yoga (tais como movimento, respiração, meditação, mantra) (Heeter, et al., 2019). O yogaterapeuta observa o seu paciente ao longo do tempo, adaptando a prática à medida que o paciente muda (Heeter et al., 2019).

Podemos questionar-nos se as abordagens da yogaterapia serão superiores às de outras terapias, como a psicoterapia (Laurence, 2010). Caso isso se verifique, quais as abordagens que serão mais eficazes, e que há de comum entre elas? (Laurence, 2010). Ainda não se sabe o quão poderosos são os fatores comuns na yogaterapia, em contraste com a psicoterapia, sendo estimulante pensar nas surpresas que poderão surgir quando houver mais investigação nesta área (Laurence, 2010). No entanto, a abordagem holística do yoga, que encoraja mudanças mesmo nos fatores extra-terapêuticos (por exemplo, as

relações humanas e o estilo de vida), pode eventualmente produzir mudanças positivas mais evidentes do que os métodos mais limitados da psicoterapia (Laurence, 2010).

História da yogaterapia

Na última década, temos vindo a assistir a uma apropriação cultural do yoga pelo ocidente que se manifesta, não só na cultura ocidental, como na medicina. A aplicação do yoga como uma intervenção terapêutica, que começou no início do século XX, tira partido dos vários benefícios psicofisiológicos das diferentes componentes das práticas do yoga (Bussing et al., 2012). Quanto mais aprendemos sobre esta antiga prática, mais nos damos conta que os seus benefícios vão muito para além de maior flexibilidade e tónus muscular (Stephens, 2017). Um mal-entendido comum é que o yoga se foca no aumento da flexibilidade. Embora o *hatha* yoga, ou a prática física de yoga, enfatizem o alinhamento postural adequado, a força músculo-esquelética, a resistência e o equilíbrio, o estudo e a prática do yoga incorporam práticas baseadas na atenção, tais como o *pranamaya*, a meditação e a autorreflexão (Stephens, 2017).

O yoga tem sido um modo de vida na Índia desde há milhares de anos, tendo aparentemente começado com os povos da região do vale do Indo (Foulkes, 2017). Swami Vivekananda introduziu o yoga nos EUA, na sequência da sua participação no Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, em 1893 (Sengupta, 2012). Vivekananda deu amplas palestras sobre a prática, tendo fundado a Sociedade Vedanta (Sengupta, 2012).

A investigação sobre os efeitos psicofisiológicos da prática de yoga terá começado com os trabalhos de Sri Kuvalayananda em 1920 (Khalsa, 2007). Sri Kuvalayananda foi considerado como um dos principais fundadores do yoga moderno; documentou a história dos benefícios terapêuticos do yoga (Alter, 2004), na primeira revista dedicada à investigação do yoga, lançada em 1924, denominada Yoga Mimamsa (Jeter, et al., 2015). A maior parte da sua investigação teve lugar no Centro de Pesquisa de Saúde e Yoga Kaivalyadhama em Lonavla, que ele também fundou em 1924. As primeiras experiências que realizou focaram-se nas mudanças na pressão arterial, na pressão intra-esofágica, bem como na velocidade do batimento cardíaco durante e após a prática de asana, tendo observado uma diminuição destes parâmetros biométricos (Alter, 2004). Com o apoio de fundos governamentais do *Central Council for Research on Yoga and Naturopathy*, estudos semelhantes têm sido realizados recentemente em numerosos centros, clínicas, *asrams* e universidades em toda a Índia (Alter, 2004). Influenciado por estudos realizados na Índia, o primeiro ensaio randomizado controlado (RCT) foi conduzido no Ocidente por Chandra Patel, para avaliar a eficácia do yoga na hipertensão (Jeter et al., 2015). Com o sucesso destas

investigações, estudos adicionais sobre os benefícios do yoga foram efectuados no Swami Vivekananda Yoga Research Foundation (SVYASA), como por exemplo um estudo sobre a asma brônquica (Jeter et al., 2015). Sri Kuvalayananda e os seus colaboradores não inventaram o tipo de yoga que viria a tornar-se um fenómeno transnacional, mas a sua investigação tornou possível que este tipo de yoga fosse inventado (Alter, 2004).

Mais ou menos na mesma altura, em 1918, Sri Yogendra (1897-1989) fundou o Instituto de Yoga (abreviado como TYI), uma organização sem fins lucrativos reconhecida pelo governo indiano que é considerada como o mais antigo centro de yoga organizado do mundo. Este instituto, sediado em Santa Cruz, Mumbai, é considerado como o mais antigo centro de yoga organizado do mundo. Sri Yogendra foi uma das figuras importantes no renascimento do yoga moderno.

A ideia de utilizar o yoga num contexto terapêutico foi atribuída a Tirumalai Krishnamacharya, falecido com 100 anos em 1981 (Deeply; Kulkarni, 2019). A maioria das escolas de yogaterapia da actualidade baseiam-se no seu trabalho; ele foi professor de BKS Iyengar, AG Mohan e TKV Desikachar, três dos gurus mais conhecidos da yogaterapia contemporânea (Kulkarni, 2019).

Nos anos 80 a yogaterapia foi reintroduzida na América do Norte, através de um trabalho de Dean Ornish sobre os efeitos do estilo de vida nas doenças cardíacas (Kulkarni, 2019). Em 1983, o *Biomedical Yoga Trust* foi fundado para desenvolver e padronizar ainda mais o campo da yogaterapia (GoodTherapy, 2017). A Associação Internacional de Terapeutas de Yoga (IAYT) foi fundada em 1989; desde então tem acolhido conferências de yoga, publicado o *Journal of the International Association of Yoga Therapists*, e contribuído para a criação de padrões de formação em yogaterapia (GoodTherapy, 2017).

As pesquisas têm provado que os exercícios respiratórios do yoga (*pranayama*), utilizados num contexto terapêutico, ajudam a gerir os sintomas da doença, contribuindo para que os pacientes se sintam melhor (Kulkarni, 2019). Os *asana* calmos, a respiração lenta, a meditação e as imagens guiadas, aumentam a ativação do sistema nervoso parassimpático, levando ao relaxamento mental (McCall, 2017b). A literatura sugere que o yoga pode levar a melhorias sintomáticas significativas nas perturbações psiquiátricas, juntamente com os efeitos neurobiológicos que podem estar subjacentes a estas alterações. Isto sugere que os profissionais da saúde mental devem estar abertos aos benefícios potenciais das práticas espirituais para os seus pacientes, quer como intervenções complementares aos tratamentos modernos, quer como tratamento único em algumas perturbações (Varambally &

Gangadhar, 2012). Existem provas emergentes, obtidas através de ensaios aleatórios, que fundamentam as crenças populares sobre o yoga para depressão e para os distúrbios do sono.

A Fundação Hindu Americana (HAF) - uma organização sem fins lucrativos que educa o público sobre o hinduísmo, representando os interesses da comunidade hindu-americana (www.hafsite.org) – iniciou em 2010 a campanha “Take Back Yoga: Trazer à Luz as Raízes Hindus do Yoga” (TBY), para chamar a atenção para as raízes originais do yoga (Coskuner-Balli & Ertimur, 2017). Motivada pela falta de ênfase no objetivo espiritual último do yoga, a intenção da campanha era a sensibilização para as raízes hindus do yoga. Muitos proponentes da campanha TBY expressaram o seu descontentamento com os esforços de comercialização em curso no mercado dos EUA (Coskuner-Balli & Ertimur, 2017). Vista a partir desta luz, a campanha da HAF mostra a identidade, a propriedade e as tensões de autenticidade em torno do yoga americano, porque os novos estilos e marcas adotados nos EUA são denegridos pelas motivações comerciais dos seus criadores.

Yogaterapia e doença

A medicina moderna fez enormes progressos no controlo das doenças transmissíveis ao longo do século passado, de tal forma que são agora as doenças não transmissíveis as que causam a maioria das mortes em todo o mundo, tornando-se verdadeiras epidemias (Stephens, 2017). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 80% das mortes são devidas a quatro tipos principais de doenças não transmissíveis: doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, e doenças respiratórias (Khalsa et al., 2016). Neste momento, o estilo de vida é um dos maiores fatores de risco para as doenças não transmissíveis (Stephens, 2017), um fator de risco que pode ser modificado através de abordagens como as da yogaterapia.

Para o yoga, a doença é considerada uma separação da nossa verdadeira natureza (Janisse, 2002). Começa no corpo mais subtil e depois muda-se para a manifestação física da doença. A doença pode ser considerada um botão de *reset* que nos leva a assumir a responsabilidade de olharmos mais fundo nos pensamentos, emoções e crenças que são causadoras do nosso desequilíbrio (Janisse, 2002). A yogaterapia, seja para a saúde física, fisiológica, emocional ou intelectual, tem de ser implementada através do corpo e pelo corpo (Mehta, 2002). O asana não é apenas uma mera postura; é o posicionamento do corpo com o completo envolvimento da mente, da consciência e da inteligência (Mehta, 2002). Tem de se trabalhar com o corpo físico, mesmo que uma pessoa sofra de uma desordem emocional (Mehta, 2002). Na yogaterapia, agimos sobre uma “parte” do corpo, mas o efeito da ação, e da reação a

esta ação, ocorrem no “todo” do ser humano – corpo, emoções, mente, intelecto e espírito (Mehta, 2002).

A yogaterapia é utilizada nas doenças psicossomáticas, no entanto poderá ser usada como adjuvante noutras situações, uma vez que em qualquer disfunção ou desequilíbrio do organismo, a mente está envolvida. O corpo, a respiração, a mente, a personalidade e o intelecto representam dimensões do ser humano que se sobrepõem, de forma que alterações numa destas dimensões afetam as restantes (Heeter et al., 2019). Por exemplo, a conexão com a sensação de estarmos num lugar favorito na natureza, utilizada na meditação, pode provocar muitas das reações físicas e emocionais que se experimentam quando se está realmente nesse local, com o benefício para saúde associado à presença nesse lugar (Heeter et al., 2019).

Como na yogaterapia o processo de cura é lento, poderá não ser a melhor opção para as doenças agudas de causa orgânica conhecida, como por exemplo as infeções. No entanto, mesmo nestes casos, poderá funcionar como terapia para os efeitos colaterais dessas infeções. É o que se está a verificar com a COVID-19 em vários centros em Tamil Nadu, na Índia, que estão a usar a yogaterapia como parte do tratamento dos pacientes COVID-19, para lidarem com a depressão / tendências suicidas (Edex Live, 2020). O médico N Kathiresan, envolvido nestes tratamentos, afirma: “Aqui não tratamos os pacientes. Educamo-los sobre como respirar, como comer, como dormir, sobre a importância da água, da dieta e das actividades físicas” (Edex Live, 2020). Esta questão do papel educativo da yogaterapia será referida num capítulo subsequente.

A yogaterapia tem-se mostrado mais eficaz nas denominadas doenças funcionais, doenças ricas em sintomas, mas pobres em sinais, como por exemplo a fibromialgia, a síndrome da fadiga crónica, e a síndrome do cólon irritable (Camargo & Teixeira, 2002). Estima-se que estas doenças abranjam entre 25 a 35% dos pacientes que consultam clínicas estatais da Europa ocidental (Camargo & Teixeira, 2002).

No entanto, a yogaterapia também se tem revelado eficaz noutras patologias que não são consideradas doenças funcionais. Utilizando as diversas ferramentas do yoga, vários benefícios têm sido observados em patologias como a asma brônquica, a hipertensão primária, a colite mucosa, a úlcera péptica, a espondilose cervical, a sinusite crónica, a dor intratável, os transtornos de personalidade, a ansiedade reativa, a ansiedade depressiva e o reumatismo (Singh, 2006). O mecanismo de redução da pressão arterial induzido pelo yoga pode ser atribuído aos seus efeitos sobre a função neurológica autónoma (Sengupta,

2012). Um conjunto crescente de estudos científicos apoia a ideia de que certas técnicas do yoga podem melhorar a saúde física e mental, através da regulação do eixo hipotálamo pituitário adrenal (HPA) e do sistema nervoso simpático (Sengupta, 2012).

Franklin e colaboradores mostraram que os asana podem trazer benefícios na redução dos sintomas depressivos, particularmente quando os fatores de stress aumentam (Franklin et al., 2018). Os *asana* trabalham o sistema nervoso, desviando a energia corporal para o estabelecimento do equilíbrio dos aspetos físicos, mentais e espirituais da vida do indivíduo (Singh, 2006). Os sintomas de ansiedade e de depressão são apenas alguns dos problemas que podem ser tratados encorajando uma compreensão do corpo, em particular do sistema nervoso, utilizando práticas de yoga para os equilibrar (Harvey, et al., 2020).

No entanto, Franklin e colaboradores enfatizam a necessidade de estudos que comparem as práticas de yoga com outras formas de atividade física, para se poder compreender melhor os benefícios potencialmente específicos do *asana* (Franklin et al., 2018).

Moonaz e colaboradores conduziram o maior ensaio randomizado para avaliação do efeito das práticas de yoga em pacientes sedentários com artrite reumatoide e osteoartrite (Moonaz, et al., 2015). O estudo mostrou importantes benefícios para a saúde física e mental nestes indivíduos, devido à prática regular de yoga. Após oito semanas de intervenção, as melhorias foram evidentes na dor física, na saúde em geral, na vitalidade, na capacidade de realização das atividades da vida diária, no equilíbrio, na força da parte superior do corpo e nas escalas de saúde mental. Não menos importante, quase todos estes benefícios ainda eram observáveis nove meses após a conclusão do estudo.

A yogaterapia está a ganhar mais credibilidade nos cuidados de saúde, obtendo a aprovação de clínicos, hospitais, e no campo médico (Forbes, et al., 2011). A inclusão recente do *International Journal of Yoga Therapy* na *PubMed* é uma realização extraordinária que exemplifica este trabalho árduo, bem como a aceitação desta nova área (Forbes et al., 2011).

Evolução da yogaterapia no Ocidente

Kimura (2019), refere que no Japão foi desenvolvido um sistema de yogaterapia que utiliza os ensinamentos do yoga tradicional para avaliar os pacientes e identificar as causas de perturbações psicossomáticas na mente, para depois fornecer práticas que abordam as causas e sintomas das perturbações. Os autores defendem que é uma abordagem que pode preencher as necessidades da sociedade moderna nas áreas da saúde e

bem-estar. A yogaterapia, colaborando com a medicina moderna, a educação e outras áreas, fazendo um trabalho com outras organizações de yogaterapia em todo o mundo, tem potencial para curar, desde o individual, até ao nível nacional e internacional (Kimura, 2019). Na Alemanha, a maioria dos prestadores de sessões de yogaterapia são considerados professores de yoga, e não terapeutas de yoga, estando organizados principalmente em associações de professores de yoga (Cramer, 2018). Apesar do quadro jurídico incerto, o yoga faz parte de programas de tratamento multimodais de pacientes internados em vários hospitais, no entanto é ministrado por fisioterapeutas ou por membros de outras profissões de saúde (Cramer, 2018). O surgimento da yogaterapia no Reino Unido começou há cerca de 45 anos com o surgimento de organizações de yogaterapia que ofereciam tratamento e formação (Mason, et al., 2017). A integração do yoga no Serviço Nacional de Saúde (NHS) está gradualmente a acontecer, porque a investigação apoia a eficácia do yoga para uma série de doenças não transmissíveis, tanto como tratamento como em termos de custos, quer numa perspetiva preventiva quer como abordagem complementar (Mason et al., 2017).

Em muitos aspectos o yoga moderno perdeu o contacto com a sua natureza holística. Com a nossa vontade de tornar o yoga popular, pode estar a faltar-nos o aspeto experiencial da prática (Bhavanani, 2012). A interconectividade entre os resultados da investigação, as suas aplicações terapêuticas, e a prática do yoga deve ser reforçada para se manter a integridade da prática do yoga. O potencial de cura do yoga depende da prática pessoal (*sadhana*) e da vida consciente do terapeuta. Os terapeutas são os condutores, sendo responsáveis pela transmissão do espírito de yoga para os seus pacientes (Bhavanani, 2012).

Os terapeutas podem prescrever técnicas de yoga para diferentes condições, como *asana*, *pranamaya*, *mudra*, *bandha*, que funcionam como antídotos para essas condições específicas. Isto é yogopatia e não yoga *chikitsa*, a aplicação holística de yoga como terapia (Bhavanani, 2012). Na ausência de *sadhana* pessoal, ou experiência direta, como pode um yogaterapeuta saber recomendar práticas a outros? (Bhavanani, 2012; Mehta, 2002).

O mesmo se aplica aos investigadores que estudam os efeitos do yoga. Quando os investigadores não têm experiência pessoal com as práticas, como podem compreender o que estão a estudar? (Bhavanani, 2012). Sem esta experiência, o investigador não pode verdadeiramente compreender o que medir ou como examinar toda a riqueza da experiência do participante (Bhavanani, 2012). Pode-se argumentar que um médico não precisa de experimentar uma doença ou um tratamento para que a sua intervenção seja

eficaz. Todavia, o yoga difere da medicina moderna, na medida em que a sua filosofia central se baseia na sabedoria que advém da sua experiência pessoal com a prática (*jnana*) e não apenas do seu conhecimento dessa mesma prática (Bhavanani, 2012).

A yogaterapia e o modelo médico

O modelo médico alopático é essencialmente reducionista, baseado em regras, e sequencial (Laurence, 2010). O seu objetivo é assegurar que foi estabelecido um protocolo específico para tratar um determinado problema. Neste modelo, é utilizada informação de várias de fontes para avaliar o paciente; isto leva a um ou mais diagnósticos (Laurence, 2010). O médico usa então a experiência, a literatura, ou algum conjunto de regras para escolher um ou mais métodos para tratar esse problema. Deste ponto de vista geral, se os procedimentos adequados forem seguidos, o melhor resultado possível é garantido (Laurence, 2010). No modelo médico o foco do terapeuta está mais na doença e menos no paciente.

Na yogaterapia, bem como noutras abordagens terapêuticas semelhantes, o foco do terapeuta está no doente e não na doença. Este princípio fundacional do yoga pede ao yogaterapeuta que se afaste do foco no diagnóstico ou na condição médica, e que procure a facilitação de uma oportunidade em que o paciente possa experimentar qualidades como a alegria, a calma, a paz, ou o contentamento, independentemente do diagnóstico (Sullivan et al., 2018). Esta característica filosófica definidora da yogaterapia, distingue a sua abordagem e a intenção da sua prática do modelo médico, ilustrando a importância de compreender o paradigma filosófico a partir do qual opera o yogaterapeuta (Sullivan et al., 2018). O yoga é sobretudo poderoso quando muda a perspetiva sobre a saúde do paciente, mudando a ênfase da gestão reativa para a gestão pró-ativa da saúde (Stephens, 2017).

A doença é um processo individual de cada paciente, sendo o processo de cura também único daquele paciente. Mesmo quando se usam as mesmas ferramentas, como por exemplo a meditação, a experiência de cada paciente é diversa. Heeter e colaboradores mostraram que a estrutura ou etapas de uma meditação, que foram úteis para alguns indivíduos, foram impeditivas da experiência meditativa noutros indivíduos (Heeter et al., 2019). Por isso, o tratamento de yogaterapia é personalizado, adaptado ao paciente, mudando com as alterações que paciente vai experimentando, sendo o paciente o foco e parte ativa de todo o processo.

Estudos têm mostrado que há necessidade de alargar o paradigma biomédico, de forma a considerarmos e incluirmos um modelo de desenvolvimento de personificação

(“embodiment”), para compreendermos melhor como funcionam as terapias que aumentam a consciência corporal (Mehling et al., 2011). Este modelo paradigmático supera a divisão mente-corpo, uma vez que ainda persiste no modelo biomédico e integra a fenomenologia das complexas interações mente-corpo, tal como são experimentadas por profissionais e pacientes em terapias que aumentam a consciência corporal (Mehling et al., 2011).

Relação terapêutica e relação educativa na yogaterapia – o poder da prática

A yogaterapia baseia-se numa relação de confiança entre duas pessoas. Nesta relação terapêutica, o paciente tem tanto poder como o terapeuta, sendo assim criado um ambiente favorável para que o paciente decida aprender (Lasater, 2008). O que muda as pessoas é a sua decisão de mudar.

Um dos aspetos importantes da yogaterapia é a educação para uma mudança do estilo de vida. As terapias holísticas preconizam o tratamento do indivíduo como um todo, mas nenhuma terapia se sustentou antes de mais como uma educação para um estilo de vida, como acontece com a yogaterapia (Butera Jr, 1994). Esta educação requer reuniões e aulas semanais sobre todos os aspetos da vida. Os pacientes recebem atenção pessoal e apoio à medida que superam hábitos negativos (Butera Jr, 1994). Este aspeto é tão óbvio e tão simples que às vezes nos escapa: a yogaterapia não deve degenerar noutra terapia, mas deve manter o seu foco como um estilo de vida espiritual (Butera Jr, 1994).

Este aspeto também distingue a yogaterapia da típica aula de yoga (mesmo que individualizada): em vez de instruções técnicas generalizadas que cada um terá de adaptar às suas próprias necessidades, a yogaterapia capacita o paciente com estruturas de apoio a partir das quais ele pode criar um plano de estilo de vida yoguico especificamente pessoal (Butera & Elgelid, 2017). Os yogaterapeutas podem guiar o paciente através do seu processo de cura ao compreenderem as causas que estão por trás da sua doença (Butera Jr, 1994). A yogaterapia abre oportunidades de diálogo sobre o estilo de vida e os seus efeitos nos sintomas de saúde mental, como um resultado positivo adicional e um caminho para a mudança (Harvey et al., 2020). Ensinar os pacientes a reparar nas suas próprias experiências no contexto de uma prática de yoga, permite-lhes assumir o controlo dessas experiências, podendo esse paradigma vir a refletir-se fora do contexto do yoga. Este poderá ser considerado como um dos principais benefícios e mecanismos de mudança quando se trabalha com problemas de saúde mental (Harvey et al., 2020). O aumento da consciência, o aumento dos sentimentos de autonomia e de autoeficácia, o aumento da perceção de apoio e autocompaixão, bem como uma prática autónoma,

individualizada, mantida a longo prazo, serão os principais mecanismos de mudança (Harvey et al., 2020).

Neste contexto, a cura não é estritamente compreendida como a libertação da doença (Butera Jr, 1994). Um paciente terminal de cancro pode ser curado ao ficar em paz com a sua doença. Por outro lado, uma pessoa com aparente bem-estar físico, pode na verdade estar internamente doente a nível psicológico ou espiritual. A yogaterapia procura compreender as raízes do sofrimento, por isso pacientes com a mesma condição externa podem receber conselhos diferentes (Butera Jr, 1994).

O yoga continua a ser a palavra operacional na yogaterapia, como um passo para manter a integridade do yoga. A terapia é redefinida com sucesso no contexto da saúde holística, adquirindo a definição de ‘educação para o estilo de vida’ (Butera Jr, 1994).

Os oito passos do *astanga* podem ser considerados como um modelo de educação do yoga (Butera Jr, 1994).

O papel da meditação na yogaterapia

Aparentemente a prática da meditação pode mudar o nosso cérebro, tanto estrutural como funcionalmente. Tem sido observado que as pessoas que fazem mais prática de meditação desenvolvem estruturas cerebrais mais robustas em determinadas áreas (Stephens, 2017). Diversos estudos têm mostrado que a meditação pode levar a um aumento, tanto da espessura do córtex cerebral, como da matéria cinzenta, particularmente em áreas que controlam a regulação emocional e o funcionamento executivo (Stephens, 2017). A meditação demonstrou aumentar a espessura do hipocampo esquerdo, a região do cérebro que funciona na formação da memória a longo prazo, na regulação emocional e cognição, uma área crítica do com um papel vital na resiliência ao stress crónico e aos estados depressivos (Stephens, 2017). A meditação tem demonstrado diminuir a actividade e a dimensão em áreas do cérebro relacionadas com a ansiedade, tais como a amígdala, particularmente em meditadores experientes com muitos anos de prática (Stephens, 2017).

Uma meta-análise incluindo 19 ensaios clínicos randomizados, com dados de 1173 participantes, sugere que a meditação é uma abordagem complementar promissora no tratamento do stress pós-traumático em adultos (Gallegos et al., 2017). Innes e colaboradores (Innes et al., 2016) mostraram a prática de uma meditação simples pode melhorar o stress, o humor, o bem-estar, o sono e a qualidade de vida de adultos com declínio cognitivo subjetivo (que aumenta o risco de Alzheimer), com benefícios sustentados aos 6 meses.

A meditação é uma experiência subjetiva única. Os yogaterapeutas concebem uma prática pessoal e de meditação para o paciente com base nas suas necessidades, objetivos e o seu Pancamaya (a sua mente, o seu corpo, respiração, personalidade e emoções). Através do processo da meditação, cada sistema humano interage com os passos e instruções da meditação, engendrando uma experiência pessoal única (Heeter et al., 2019). O que irá surgir não é conhecido com precisão antes de se fazer a prática. Observar o que acontece pode produzir autoconhecimento e intuição (Heeter et al., 2019). A meditação é utilizada como uma ferramenta para cultivar ações saudáveis, e como meio para promover qualidades virtuosas e pró-sociais (Sevinc & Lazar, 2019).

Yogaterapia e *Pranamaya*

Tal como é bem conhecido pelos antigos yoguis, existe um ciclo nasal endógeno, caracterizado pela dominância na respiração nasal. Isto significa que em determinada altura a respiração ocorre predominantemente através de uma narina e, após algum tempo, ocorre uma mudança para a outra narina (Srinivasan, 1991). Esta alternância acontece cerca de 10 vezes num período de 24 horas. Assim, para um indivíduo normal, surge uma alteração na narina dominante uma vez a cada duas a três horas. Têm surgido alguns estudos que indicam a importância deste ritmo na manutenção de um equilíbrio na atividade do sistema nervoso autónomo (Srinivasan, 1991). Uma das investigações mais interessantes nesta área relaciona-se com as alterações na atividade elétrica dos hemisférios cerebrais, tanto durante a respiração normal alternada pelas narinas, como durante a respiração forçada por uma das narinas. Foi observado, através de um eletroencefalograma, que se uma pessoa está a respirar predominantemente com a narina esquerda, o hemisfério direito do cérebro se encontra mais ativo, e o contrário também se verifica (Srinivasan, 1991).

Sinha e colaboradores mostraram de forma clara que a respiração alternada das narinas (*anuloma viloma*) influencia significativamente o sistema nervoso parassimpático, produzindo alterações benéficas no humor e no estado emocional (Sinha et al., 2013).

Outro tipo de *pranamaya*, o *brahmari*, também atua no sistema nervoso parassimpático, causando uma redução no ritmo cardíaco e na pressão arterial, uma melhoria da cognição, bem como a redução dos níveis de stress (Kuppusamy et al. 2018).

O *pranamaya* com ritmos mais lentos e manipulação das narinas, principalmente usando a respiração pela narina esquerda, apresenta melhores resultados quando comparado com os outros tipos de *pranamaya*, se o objetivo é reduzir a pressão arterial em pacientes hipertensos (Brandani et al., 2017).

O *pranamaya* é uma técnica simples que pode revelar-se um método profundo e eficaz para a gestão de perturbações psicossomáticas (Srinivasan, 1991). Os exercícios respiratórios ajudam no controlo da bioenergia, o que leva à estabilização da agitação emocional da doença (Singh, 2006).

Investigação em yogaterapia

Fazer investigação na área da yogaterapia é muito importante para se implementar o uso mais alargado desta prática como forma de terapia. No entanto, não é de todo fácil, tendo em vista que a abordagem é personalizada e que utiliza diversas ferramentas do yoga. Por exemplo, mesmo que nos foquemos apenas na meditação, a panóplia de abordagens, sistemas, e definições de meditação levanta enormes barreiras à compreensão e estudo da meditação como uma intervenção para a saúde e bem-estar (Heeter et al., 2019).

A investigação que documenta os benefícios terapêuticos do yoga tem crescido constantemente nas últimas três décadas e inclui agora ensaios clínicos controlados sobre condições psiquiátricas como a depressão e a ansiedade, doenças respiratórias como a asma, doenças cardiovasculares como a hipertensão, doenças endócrinas como a diabetes, e uma variedade de condições músculo-esqueléticas e neurológicas (Jeter et al., 2015). Existem provas emergentes de ensaios randomizados que podem apoiar a utilização do yoga na depressão e nos distúrbios do sono (Balasubramaniam et al., 2012). As limitações destes estudos incluem a incapacidade de fazer estudos duplo-cegos, a multiplicidade de comparações dentro de pequenos estudos, e a falta de estudos que repliquem os resultados obtidos (Balasubramaniam et al., 2012).

Apesar do corpo crescente de estudos de investigação clínica e de algumas revisões sistemáticas sobre os efeitos terapêuticos do yoga, para muitos sintomas e condições médicas ainda há falta de provas sólidas relativas à sua relevância clínica (Bussing et al., 2012). Para muitas indicações e condições específicas, há vários estudos reportando efeitos positivos das intervenções com yoga com evidência inconsistente (Bussing et al., 2012). Nalguns casos, as discrepâncias podem ser devidas a diferenças das populações em estudo (ex: idade, género, e estado de saúde), dos detalhes das intervenções com yoga, e do tempo de seguimento (Bussing et al., 2012). Muitos destes estudos são ensaios realizados num único centro, têm amostras pequenas e/ou com um pequeno poder da amostra, e usam metodologias não padronizadas com curtos períodos de seguimento (Stephens, 2017). Acresce a esta situação, o dilema inerente à grande variedade de práticas utilizadas como ferramentas de intervenção. É necessário implementar estudos multicêntricos mais

alargados, que utilizem programas de yoga padronizados e metodologias uniformes, bem como longos tempos de seguimento (Stephens, 2017).

Ainda se encontra por determinar até que ponto as intervenções com yoga são tratamentos curativos; no momento presente parece seguro sugerir-se que o yoga pode ser um tratamento benéfico de apoio ou o tratamento adjuvante (Bussing et al., 2012). No entanto, a investigação até agora realizada, não tem sido específica para a yogaterapia ministrada por um yogaterapeuta (Santiago Perez et al., 2020). A yogaterapia ministrada de um para um pode originar resultados diferentes do yoga ministrado em sessões de grupo, ou do yoga implementado por um médico que não seja um yogaterapeuta (Santiago Perez et al., 2020). Atualmente, há falta de normas padronizadas para a investigação em yoga e yogaterapia, o que torna difícil identificar quem está a fornecer a yogaterapia, bem como o conteúdo dos currículos dessa yogaterapia. (Santiago Perez et al., 2020).

Conclusão

A yogaterapia, uma abordagem terapêutica baseada nos princípios filosóficos do yoga, é uma terapia holística, centrada no paciente e não na doença, como acontece no modelo médico convencional. Tendo em conta que abrange todos os níveis do nosso ser (físico, mental, emocional e espiritual), pode ser usada em qualquer paciente, quer abordando a patologia de que o paciente se queixa, quer os efeitos colaterais da mesma.

Foi introduzida no Ocidente recentemente, e a investigação científica na área é ainda escassa, mas muito importante para a validação do seu uso, para posterior inclusão nos serviços nacionais de saúde.

É um processo lento, em que o paciente aprende a conhecer-se, sendo o motor da sua própria cura, por isso não é a abordagem ideal para as doenças agudas. Visa, não apenas ultrapassar o problema apresentado, mas promover mudanças no estilo de vida que funcionam como preventivas de futuros desequilíbrios.

Utilizando as diversas ferramentas do yoga, como o *asana*, o *pranayama*, e a meditação, o yogaterapeuta desenvolve um plano personalizado para cada paciente, que é construído com o próprio paciente, numa relação de igualdade. O paciente é sempre parte ativa de todo o processo, pretendendo-se que fique capacitado para promover a sua própria cura.

Bibliografia

- Alter, J. (2004). *Yoga in modern India - The body between science and philosophy*. Princeton University Press.
- Balasubramaniam, M., Telles, S., & Doraiswamy, P. M. (2012). Yoga on our minds: a systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders. *Front Psychiatry*, 3, 117. doi:10.3389/fpsyt.2012.00117.
- Bhavanani, A. B. (2012). Bridging yoga therapy and personal practice: the power of sadhana. *Int J Yoga Therap*(22), 89-90. Extraído de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23070676>.
- Brandani, J. Z., Mizuno, J., Ciolac, E. G., & Monteiro, H. L. (2017). The hypotensive effect of Yoga's breathing exercises: A systematic review. *Complementary therapies in clinical practice*, 28, 38-46.
- Bussing, A., Michalsen, A., Khalsa, S. B., Telles, S., & Sherman, K. J. (2012). Effects of yoga on mental and physical health: a short summary of reviews. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2012, 165410. doi:10.1155/2012/165410.
- Butera Jr., R. (1994). A vision of yoga therapy as lifestyle education. *International journal of yoga therapy*, 5(1), 42-45.
- Butera, K., & Elgelid, S. (2017). *Yoga Therapy - A Personalized Approach for Your Active Lifestyle*. Champaign: Human Kinetics.
- Camargo, E. P. d., & Teixeira, M. (2002). Doenças funcionais. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, 5(1), 164-169.
- Coskuner-Balli, G., & Ertimur, B. (2017). Legitimation of hybrid cultural products: The case of American Yoga. *Marketing Theory*, 17(2), 127-147.
- Cramer, H. (2018). Yoga Therapy in the German Healthcare System. *International journal of yoga therapy*, 28(1), 133-135.
- Deeply, B. What Is Yoga Therapy? Extraído de <https://breathingdeeply.com/what-is-yoga-therapy/>.
- Dhyansky, Y. Y. (1987). The Indus valley origin of a yoga practice. *Artibus Asiae*, 48(1/2), 89-108.
- Edex Live. (2020). TN starts yoga therapy as part of treatment for COVID-19 patients to address depression, suicidal tendencies. Extraído de <https://www.edexlive.com/news/2020/aug/14/tn-yoga-therapy-as-part-of-treatment-for-covid-19-patients-to-address-depression-13867.html>.

- Feuerstein, G. (2001). *The yoga tradition: Its history, literature, philosophy and practice*. Prescott: Hohm Press.
- Feuerstein, G. (2002). *Yoga therapy: a complete system of preventive, curative and promotive health* (D. A. B. Bhavanani Ed.).
- Forbes, B., Akhtar, F., & Douglass, L. (2011). Training issues in yoga therapy and mental health treatment. *International journal of yoga therapy*, 21(1), 7-11.
- Foulkes, J. (2017). *Principles and Themes in Yoga Therapy - An Introduction to Mind-Body Yoga Therapeutics*. Philadelphia: Singing Dragon.
- Franklin, R. A., Butler, M. P., & Bentley, J. A. (2018). The physical postures of yoga practices may protect against depressive symptoms, even as life stressors increase: a moderation analysis. *Psychology, health & medicine*, 23(7), 870-879.
- Gallegos, A., Crean, H., Pigeon, H., & Heffner, K. (2017). Meditation and yoga for post-traumatic stress disorder: A meta-analytic review of randomized controlled trials. *Clinical Psychology Review*, 58, 115-124.
- GoodTherapy. (2017). *Yoga Therapy*. Extraído de <https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/yoga-therapy>
- Harvey, R., Andriopoulou, P., & Grogan, S. (2020). Perceived mechanisms of change in therapeutic yoga targeting psychological distress. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 24(1), 274-280.
- Heeter, C., Allbritton, M., & Bossart, C. (2019). Beyond Scientific Mechanisms: Subjective Perceptions with Viniyoga Meditation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(12), 2200.
- Innes, K., Selfe, T. K., Khalsa, D. S., & Khandati, S. (2016). Effects of Meditation versus Music Listening on Perceived Stress, Mood, Sleep, and Quality of Life in Adults with Early Memory Loss: A Pilot Randomized Controlled Trial. *J Alzheimers Dis*, 52(4):1277-98.
- Jakubczak, M. (2000). The Philosophical Foundations of Yoga Therapy. In Z. Z. Tymieniecka AT. (Ed.), *Life the Human Being between Life and Death. Analecta Husserliana (The Yearbook of Phenomenological Research)* (Vol. 64). Dordrecht: Springer.
- Janisse, M. (2002). The therapeutic use of yoga. *Orthop Phys Ther Pract*, 14(1), 7-12.
- Jeter, P. E., Slutsky, J., Singh, N., & Khalsa, S. B. (2015). Yoga as a Therapeutic Intervention: A Bibliometric Analysis of Published Research Studies from 1967 to 2013. *J Altern Complement Med*, 21(10), 586-592. doi:10.1089/acm.2015.0057.

- Khalsa, S. B. (2007). Yoga as Therapeutic Intervention. Em W. Lehrer, Sime (Ed.), *Principles and Practice of Stress Management* (pp. 449-462). New York: The Guilford Press.
- Khalsa, S. B., Cohen, L., McCall, T., & Telles, S. (2016). *The Principles and Practice of Yoga in Health Care*. Pencaitland: Handspring Publishing Limited.
- Kimura, K. (2019). The World is Waiting for Yoga Therapy. *J Yoga Phys Ther* 9 (1). doi:10.4172/2157-7595.1000292.
- Koay, J., & Barenholtz, T. (2009). *The Science & Philosophy of Teaching Yoga and Yoga Therapy*. SUN YOGA / YogaSense.
- Kulkarni, A. (2019). A Brief History of Yoga Therapy. *Aurawellnesscenter*. Extraído de <https://www.aurawellnesscenter.com/2011/03/05/a-brief-history-of-yoga-therapy/>.
- Kuppusamy, M., Kamaldeen, D., Pitani, R., Amaldas, J., & Shanmugam, P. (2018). Effects of Bhramari Pranayama on health - A systematic review. *J Tradit Complement Med*, 8(1), 11-16. doi:10.1016/j.jtcme.2017.02.003.
- Lasater, J. H. (2008). The Ethics of Yoga Therapy. *International journal of yoga therapy*, 18(1), 7-8.
- Laurence, S. (2010). The role of outcome-based standards in Yoga therapy. *International journal of yoga therapy*, 20(1), 42-51.
- Loizzo, J. J. (2016). The subtle body: an interoceptive map of central nervous system function and meditative mind-brain-body integration. *Ann N Y Acad Sci*, 1373(1), 78-95. doi:10.1111/nyas.13065.
- Maas, P. A. (2020). Sarvāstivāda Buddhist Theories of Temporality and the Pātañjala Yoga Theory of Transformation (pariṇāma). *Journal of Indian Philosophy*, 1-41.
- Mallinson, J., & Singleton, M. (2017). *Roots of yoga*. Milton Keynes: Penguin Classics.
- Mason, H., Schnackenberg, N., & Monro, R. (2017). Yoga and Healthcare in the United Kingdom. *International journal of yoga therapy*, 27(1), 121-126.
- McCall, T. (2007). *Yoga as Medicine: The Yogic Prescription for Health and Healing*. New York: Bantam Dell.
- McCall, T. (2017a). The Philosophical Basis of Yoga Therapy. Extraído de <https://www.yogajournal.com/teach/the-philosophical-basis-of-yoga-therapy>.
- McCall, T. (2017b). The Scientific Basis of Yoga Therapy. Extraído de <https://www.yogajournal.com/teach/the-scientific-basis-of-yoga-therapy>.
- Mehling, W. E., Wrubel, J., Daubenmier, J. J., Price, C. J., Kerr, C. E., Silow, T., Stewart,

- A. L. (2011). Body Awareness: a phenomenological inquiry into the common ground of mind-body therapies. *Philosophy, ethics, and humanities in medicine*, 6(1), 6.
- Mehta, R. (2002). Understanding yoga therapy. *International journal of yoga therapy*, 12(1), 5-11.
- Mello e Souza, C. d. (2019). Mente e Awareness nos Tantras Indianos: fundamentos da Meditação, do Hatha Yoga e do Ayurveda. *Fractal: Revista de Psicologia*, 31(SPE), 220-227.
- Moonaz, S. H., Bingham, C. O., Wissow, L., & Bartlett, S. J. (2015). Yoga in sedentary adults with arthritis: effects of a randomized controlled pragmatic trial. *The Journal of rheumatology*, 42(7), 1194-1202.
- Pandurangi, A. K., Keshavan, M. S., Ganapathy, V., & Gangadhar, B. N. (2017). Yoga: past and present. *American Journal of Psychiatry*, 174(1), 16-17.
- Santiago Perez, T., Pola, A. D., Crowe, B. M., Van Puymbroeck, M., & Schmid, A. A. (2020). The emerging healthcare professional: Certified yoga therapist (C-IAYT). *Complement Ther Clin Pract*, 39, 101147. doi:10.1016/j.ctcp.2020.101147.
- Sengupta, P. (2012). Health Impacts of Yoga and Pranayama: A State-of-the-Art Review. *Int J Prev Med*, 3(7), 444-458. Extraído de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891145>.
- Sevinc, G., & Lazar, S. W. (2019). How does mindfulness training improve moral cognition: a theoretical and experimental framework for the study of embodied ethics. *Current opinion in psychology*, 28, 268-272.
- Singh, A. (2006). Role of yoga therapies in psychosomatic disorders. Paper presented at the International Congress Series.
- Sinha, A. N., Deepak, D., & Gusain, V. S. (2013). Assessment of the effects of pranayama/alternate nostril breathing on the parasympathetic nervous system in young adults. *J Clin Diagn Res*, 7(5), 821-823. doi:10.7860/JCDR/2013/4750.2948.
- Srinivasan, T. (1991). Pranayama and brain correlates. *Ancient science of life*, 11(1-2), 2.
- Stephens, I. (2017). Medical yoga therapy. *Children*, 4(2), 12.
- Sullivan, M. B., Moonaz, S., Weber, K., Taylor, J. N., & Schmalzl, L. (2018). Toward an explanatory framework for yoga therapy informed by philosophical and ethical perspectives. *Altern. Ther. Health Med*, 24, 38-47.
- Taylor, M. (2012). Creating a biopsychosocial bridge of care: linking yoga therapy and medical rehabilitation. *Int J Yoga Therap*(22), 93-94. Extraído de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23070678>.

- Varambally, S., & Gangadhar, B. (2012). Yoga: a spiritual practice with therapeutic value in psychiatry. *Asian Journal of Psychiatry*, 5(2), 186-189.
- Villacres, M. D. C., Jagannathan, A., Nagarathna, R., & Ramakrsihna, J. (2014). Decoding the integrated approach to yoga therapy: Qualitative evidence based conceptual framework. *International journal of yoga*, 7(1), 22.

FICHA TÉCNICA

Nome: Yoga Dharma – Revista de Estudos sobre o Yoga Antigo e Moderno

Registo ERC: Nº 127203

ISSN 2184-4429

Diretor e Editor

Paulo Hayes (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Universidade de Lisboa)

Editor Associado

Shiv Kumar Singh (Centro de Estudos Indianos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)

Comissão Científica

António Hawthorne Barrento (Universidade de Lisboa, Portugal)

Carlos João Correia (Universidade de Lisboa, Portugal)

Edgard Leite (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Paulo Mendes Pinto (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal)

Rita B. Domingues (Universidade do Algarve, Portugal)

Roberto Simões Serafim (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

Comissão Editorial

Sara Ponte (Médica e investigadora independente).

Diretor-adjunto

Ana Gema Hayes

Design Gráfico

Ana Ponte

Propriedade, Redação e Edição

Paulo Alexandre G. Silva Hayes

Rua do Moinho Novo, 11, 4ºE - 2710-704 Sintra

Telefone: 914843802 | Email: paulo.hayes@gmail.com

Estatuto Editorial

Disponível em <https://yoga-dharma.org/estatuto-editorial/>